

交通運輸系統設計作為城市中美學凝視下的意識地景

Traffic Design as Conscious Landscape under Aesthetic Gaze

Yu-Yang Chen (陳于揚)

E-mail: chenyyuayangatoatom@gmail.com

College of Science, National Taipei University of Education

國立臺北教育大學理學院

前言

- 城市（city）或都市（urban）是近半個世紀以來社會科學研究領域的重要議題。
- 對城市的論述開始轉變逐漸針對城市空間的概念探討。
- 針對日常生活的討論，交通運輸系統（transportation system）成為備受矚目的對象。

地景

- 地景（Landscape）是眼睛或其他感官可以感知到的景象。以視覺主導的特性甚至引領社會的發展。
- 地景作為空間論述的晚近概念發展正處蓬勃，包含消費地景、經濟地景、文化地景、自然地景、生態地景、鄉村地景與歷史地景等。
- 作為交通地景，考量整體捷運路網與臺北各區風貌相互連結。

意識地景與城市

- 意識地景（Conscious Landscape）是一種地景概念的延伸，它建立在「地景」的存在，但它的存在依憑主要是「意識性」。亦即，作為可視性的存在，其意義認定由意識決定並且意識作為存在與否的判準，而非純粹以視覺導向的地景。特別強調了意識作為主體的重要性，而地景則依附於上。
- 城市、分析取徑。透過美學凝視（aesthetic gaze）結合城市設計進行討論，指出交通運輸系統作為意識地景（conscious landscape）存在的表達。
- 城市中的美學凝視，表現在硬體與其它的地景顯現中。雖然資本的美學是城市美學凝視的重點，但依然不能忽略除卻資本之外，純粹而非資本性的意識。

捷運的意識性

- 城市的美學凝視從經濟意識切入，以文化的資本體系為意識根基。
- 作為政治權力的展演客體，明確彰顯交通運輸系統的設計服膺於管理與治理的邏輯，統治者的意識展演。

臺北捷運軌道配置（資料來源：Openstreet Map，

<https://www.openstreetmap.org/#map=7/23.611/120.768>)

經濟、資本、城市組裝與城市設計

- 從觀光及經濟意識切入觀察，捷運作為大眾交通運輸系統串接政治與權力的中心。
- 網絡中的節點、政治操演產生的經濟現象、常民生活中的圖譜，以經濟意識和資本美學共同交織形成的意識地景。
- 設計作為資本的美學實踐，城市中多物件的組成單元提供城市組裝的材料，構建出以意識為理解根基的城市設計
- 結合經濟意識與資本的城市，以資本美學和意識展演存在。

捷運作為意識地景的美學凝視

- 集體意識的美學展演、資本美學。
- 捷運定位為意識地景，人類腦中強烈經濟圖譜特性的描述。
- 捷運網絡節點疊合的經濟場域印象，工具性、傾向生活化的意識地景。
- 捷運作為大眾交通運輸系統也是意識地景，橫互城市的血管，將城市割裂。

結語

- 橫亙大臺北都會區的捷運，在美學凝視的觀點下以意識地景存在。
- 意識地景作為詮釋城市空間的取徑，開展意識地景本身的論述，提供交通運輸系統作為城市組成一部分的不同視野。

Thanks for Your Listening!

Contact Information:

Yu-Yang Chen (陳于揚)

E-mail: chenyuyangatoatom@gmail.com

College of Science, National Taipei University of Education

國立臺北教育大學理學院

